

Protocolo da entrevista de validação dos requisitos

Roteiro de Entrevistas

1. Objetivo Geral das Entrevistas:

- Identificar os desafios enfrentados por estudantes com deficiência visual (EDV) em relação a elaboração de diagramas UML na computação.

2. Objetivos Específicos das Entrevistas:

- Identificar quais as principais dificuldades para EDV;
- Identificar possíveis melhorias para o protótipo a ser desenvolvido para maior inclusão dos EDVs.

3. Público-alvo:

- EDVs que ingressaram ou egressos de curso de formação em Computação e desenvolvedores com deficiência visual em geral;

4. Norteadores para a realização das entrevistas:

- A entrevista será feita de forma semi-estruturada, permitindo o entrevistado responder às perguntas da forma que desejar;
- O entrevistador não deverá interromper o entrevistado;
- O entrevistador não deverá orientar a resposta do entrevistado;
- Deverá ser reduzido vieses e evitar julgamento de valor sobre as respostas do entrevistado.

5. Realização da entrevista:

- Realizar a autodescrição do entrevistador;
- Informar os objetivos da pesquisa ao entrevistado;
- Descrever como será o protótipo da ferramenta proposta;

- Questionar o entrevistado se ele possui alguma dúvida;
- Informar que a entrevista será gravada, como também as regras de confidencialidade;
- Realizar as perguntas do roteiro.

6. Após a entrevista:

- Solicitar críticas ou sugestões a respeito das perguntas feitas para o entrevistado;
- Informar que o participante receberá o produto da pesquisa, respeitando os critérios de acessibilidade, após o encerramento do estudo através de e-mail;
- Informar que a gravação está sendo encerrada.